

(GT8 - O (Des)conhecido nas Artes e nas Ciências)

O Código Mona Lisa

Dr. Guilherme Rodrigues Bruno (UFFS)

RESUMO

O presente artigo compartilha a experiência do Projeto de Pesquisa “Arquitetura, Ontologia e Magia”, que explora as fronteiras entre os elementos que compõem seu título, entendendo-as como arquetípicas para se pensar temas da atualidade, como a decadência das instituições, o colapso ambiental ou a emergência das inteligências artificiais generativas. Sua premissa é de que, em todos esses casos, trata-se de uma crise arquitetônica de alcance ontológico, o que abre espaço para um agenciamento do conceito de magia. No caso, se apresenta o estado da arte da pesquisa no ano de 2025, mais especificamente, uma surpreendente interpretação alternativa do quadro A Mona Lisa, que reanima muitas das especulações históricas a respeito dessa obra, em nova chave. Os métodos utilizados na pesquisa são técnicas de arqueologia urbana, análise iconográfica / iconológica e investigação forense de imagens, entrecruzadas com revisão de fontes historiográficas. No presente artigo, em específico, se faz uma reflexão sobre a pertinência de submeter a interpretação resultante ao crivo da ciência, em contraste com seu potencial, ainda mais disruptivo, de mantê-la como subsídio para a ficção especulativa.

Palavras-chave: Mona Lisa; Arquitetura; Ontologia; Magia.

ABSTRACT

This article shares the experience of the Research Project “Architecture, Ontology, and Magic,” which explores the boundaries between the elements that comprise its title, understanding them as archetypal for thinking about contemporary themes such as the decline of institutions, environmental collapse, or the emergence of generative artificial intelligences. Its premise is that, in all these cases, it is an architectural crisis of ontological scope, which opens space for an agency of the concept of magic. In this instance, the state of the art of the research in the year 2025 is presented, more specifically, a surprising alternative interpretation of the painting Mona Lisa, which revives many of the historical speculations regarding this work, in a new light. The methods used in the research are techniques of urban archaeology, iconographic / iconological analysis, and forensic image investigation, intertwined with a review of historiographical sources. This article, specifically, reflects on the pertinence of submitting the resulting interpretation to the scrutiny of science, in contrast with its potentially even more disruptive potential to maintain it as a subsidy for speculative fiction.

Keywords: Mona Lisa; Architecture; Ontology; Magic.

O tema desse 10º Congresso de Arte, Ciência e Tecnologia, “Desconhecido”, é especialmente provocante para o estágio da pesquisa que será aqui comunicada. Isso porque ela trata de uma hipótese interpretativa, com razoável grau de acurácia, sobre a mais conhecida obra

de arte em superfície plana de todo o mundo, a pintura sobre chapa de álamo conhecida como “A Mona Lisa”, integrante mais procurada pelos visitantes do Museu do Louvre, em Paris. Ademais, a metodologia utilizada para inferir tal interpretação encontra-se na confluência entre arte, ciência e tecnologia, explorada pelo Laboratório de Poéticas Fronteiriças (LabFront), Grupo de Pesquisa promotor deste evento. Os múltiplos sentidos de “fronteira” a que esse grupo se propõe problematizar estariam, portanto, suficientemente alinhados pelo tema e objeto do artigo, no entanto, ainda se pode somar mais um, pois a origem do seu lampejo interpretativo se deu pela coincidência significativa entre o quadro e o desenho urbano de uma cidade média, localizada na fronteira sul do Brasil, Erechim (RS).

É nessa cidade onde se desenvolve o Projeto de Pesquisa “Arquitetura, Ontologia e Magia”, integrante do Grupo de Pesquisa Projeto e Tecnologia da Arquitetura, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), cuja etapa atual se denomina “Erechim - Paris: Ficção Especulativa de uma Cidade Ideal”, e é financiada pela instituição.¹ Os estudos que resultam na interpretação aqui apresentada, no entanto, remontam ao ano de 2015, onde se iniciaram como um projeto de extensão desenvolvido com crianças da rede de ensino fundamental da cidade. Nessas atividades, já relatadas em trabalhos anteriores (BRUNO, 2019; BRUNO & PERINAZZO, 2015), o pensamento mágico infantil foi apreendido como método para leitura psicogeográfica da cidade, o que mais tarde, por volta de 2020, resultou na descoberta dos primeiros padrões de coincidência significativa.

Esse primeiro conjunto de padrões diz respeito à surpreendente coincidência entre a cidade de Erechim e a figura “*Oculus Imaginationes*”, impressa originalmente em 1619, no livro “*Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atqve technica historia*” (História Metafísica, Física e Técnica de Dois Mundos, nomeadamente, o Maior e o Menor), do médico e ocultista inglês Robert Fludd.²

Mais recentemente, a partir de 2022, o mesmo padrão foi sendo reconhecido em outros

¹ EDITAL Nº 154/GR/UFFS/2024.

² Essa tradução corresponde a utilizada por Paul FERGUSSON (2020), porém, vê-se logo que uma versão mais literal seria ligeiramente ainda mais complexa. Algo como “História Metafísica, Física e Técnica de dois mundos, ou seja, o Maior e o Menor, em dois volumes, conforme a diferenciação do cosmo”.

suportes, como o entorno da *Place de la République*, conforme configurado após as reformas de Georges Eugène Haussmann na década de 1860, na cidade de Paris. De mesmo modo, no quadro “*Matin*” (Manhã), pintado em 1760 pelo pintor francês Claude Joseph Vernet e, finalmente, no quadro “A Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci, pintado em 1503. A prevalência do padrão, nos cinco diferentes suportes, apresenta considerável pregnância, de modo que o atribuir a uma contínua pareidolia, embora, deve-se admitir, seja uma refutação bastante racional, não livra a comparação de sua possível materialidade, tanto visual quanto histórica. Historicamente, Mona Lisa vem desafiando a Sociedade do Espetáculo (DEBORD, 1997), na medida em que, apesar de exibida em todos os meios e lugares, sua imagem retém um segredo para além da superfície. Porém, corroborando a previsão de Pablo Gobira, o presente trabalho demonstra que, “com o avanço das tecnologias do digital e de suas redes telemáticas, veremos mudar essa relação entre o espetáculo e a memória”:

(...) Para Debord (1997), a sociedade capitalista era marcada pelo segredo, mas ao transformar as mercadorias em espetáculo ela institui a revelação, pois mesmo sabendo que “o que se vê não é o que é visto”, os indivíduos parecem não se incomodar, permanecendo espectadoras de realidade.

O processo produtivo em uma sociedade espetacular valoriza o visível. Aqui, não se trata do visível como manifestação sensorial humana, mas daquilo que circula e está disponível ao público, o que está ali, logo adiante. A partir dessa constatação podemos vislumbrar o que significa para Debord o espetáculo: justamente tudo aquilo que se dá a ver, como aparência, e nessa aparência esquece-se dos processos reais de construção da coisa, seja uma pessoa (um trabalhador/ produtor), seja um objeto. Desse modo, a mercadoria é espetáculo, as pessoas são espetáculo, os espaços são espetaculares. Naquele momento em que pensava Debord, na década de 1960, ainda sem a tecnologia digital disseminada no cotidiano das pessoas, a memória individual ainda não se submetia plenamente aos meios digitais. Submetia-se sim, a partir da teoria de Debord, ao espetáculo capitalista, pois por ele era formada e controlada no espetáculo.

Com o avanço das tecnologias do digital e de suas redes telemáticas, veremos mudar essa relação entre o espetáculo e a memória. (GOBIRA, 2016, p. 13-14).

No momento, as imagens e argumentos da hipótese, para além do compartilhamento em eventos especializados, como este CIACT/SAD, se encontram descritos em quatro manuscritos, submetidos à avaliação por pares, de modo que sua publicação se encontra ainda restringida pelas exigências de ineditismo, cobrada por editores diversos. No entanto, é possível refletir sobre o impacto que sua publicação poderia suscitar, na medida em que vincula o pensamento de

um dos maiores gênios da história, Leonardo Da Vinci, a uma série de eventos históricos definidores da identidade ocidental, como os diferentes movimentos republicanos desencadeados na virada dos séculos XIX e XX. Ademais, a transmissão entre Da Vinci e Fludd, bem como sua inscrição no tecido urbano de Paris, sugere uma incômoda semelhança com o livro “O Código Da Vinci” (BROWN, 2012) e, conseqüentemente, com a “lenda” do Priorado de Sião, na qual o livro se apoia, e que, no caso, não seria tão lendária assim.

Com inusitado e, em certo sentido, inexplicável repósito no desenho urbano de uma cidade do interior do Brasil, a trama proposta se situa no tênue limite entre uma descoberta histórica e uma ficção especulativa, contudo, diferente de outras narrativas na mesma situação, é difícil desencantá-la alegando algum tipo de sobrenatureza em sua hipótese. Apesar de fantástica, a hipótese de haver a mesma simbologia em cinco inscrições tão dissemelhantes não seria fisicamente improvável, nem tampouco exigiria algum tipo de habilidade alienígena à espécie humana, porém, de todo modo, soa como se assim o fosse. Ela se pareceria muito com teorias conspiratórias, no entanto, sua narrativa não aborda as maquinações de um grupo secreto querendo desvirtuar a ordem política iluminista, mas das origens e evolução da própria ideia moderna de República. Nesse sentido, o padrão teria sido transmitido ao longo dos séculos por meio de irmandades iniciáticas que, enfim, estiveram fortemente envolvidas com as sucessivas quedas do antigo regime, na passagem dos séculos XVIII ao XX. Dentre essas organizações, se destacaria a “Maçonaria Carbonária”, da qual haveria digitais em todas as cinco recorrências do padrão.

Obviamente, a hipótese ainda será concretamente corroborada ou refutada, e não é com outro propósito que ela está sendo submetida à avaliação por pares e, caso aceita, pela comunidade acadêmica de leitores. No entanto, isso não deixa de ser um pouco frustrante, independente do lado para o qual pender o juízo crítico a seu respeito, pois em qualquer caso algo de fascinante se perderá pelo caminho. Em outras palavras, deve-se admitir que a hipótese funcionaria melhor como ficção especulativa do que como história, embora se aposte convictamente na segunda alternativa, pois é para ela que apontam os dados até então apurados. Um certo desânimo com relação à possibilidade de ver os resultados de uma longa pesquisa

serem eventualmente corroborados pela comunidade científica, talvez seja um estranho sintoma dos tempos atuais, assombrados pela pós-verdade, pós-memória e pós-humanidade. O inevitável desencantamento que o trato por especialistas trará à hipótese, em contraste com suas múltiplas possibilidades narrativas caso se mantivesse em suspensão, é o ponto aqui.

Obviamente, expansões especulativas sobre o veredito acadêmico sempre serão possíveis, mas a fronteira entre os saberes aceitos e os rejeitados já estará traçada pelo crivo acadêmico. Diante da história oficial, aos especuladores só restaria a teoria conspiratória, mas mesmo ela não se compara ao estado atual, doravante chamado “narrativa suspensa”. A narrativa suspensa, ou seja, aquela à qual é improvável que seja dada uma resposta de consenso científico, tem um caráter mobilizador de outro nível, o que pode ser notado pela popularidade das teorias da conspiração, com as quais se assemelha. Mas, diferente desta última, a narrativa suspensa pode ser produzida pela própria ciência, sendo a Teoria Quântica um dos exemplos mais emblemáticos na atualidade, de modo que, não fosse a provável polêmica daí resultante, se poderia até mesmo denominá-la “narrativa quântica”.³ Mas, então, talvez a questão a ser levantada é se os tempos atuais são carentes ou preenchidos por narrativas desse tipo, e se isso (essa falta ou excesso) é somente uma ação deletéria, perpetrada por “gênios do mal” escondidos nas sombras de um capitalismo pré-apocalíptico, ou representam um saudável mecanismo de defesa social da consciência?

A resposta a esse exame é igualmente ambígua, pois, metaforizando, se um mecanismo imunológico está sendo colocado em ação é porque o organismo se encontra sob ataque, enquanto, por outro lado, se os agentes do sistema no controle estão se aproveitando dessa situação para enganar tais defesas, é porque seu controle se encontra igualmente ameaçado.⁴ Nesse sentido, ao passo que “narrativas suspensas” são inventadas para ampliar e manter os domínios dos agentes controladores do capitalismo global, o próprio artifício de sua produção

³ Dadas as características de “indeterminação, superposição e entrelaçamento”, inerentes à narrativa suspensa.

⁴ Aqui, a ideia de “sistema no controle” é ampla, pois se refere a qualquer “programa” no controle de qualquer “meio”, no caso, o sistema capitalista no controle de um meio que, no momento atual, não é apenas um corpo social, ou o é no sentido ampliado por Bruno Latour (2012), envolvendo relações entre objetos e outras espécies vivas, além do ser humano. Nem todo sistema no controle possui ou tende a possuir tal amplitude, e nem sempre um sistema elaborado por seres humanos, como o capitalismo, prevalece dentre os demais possíveis, do modo como ocorre atualmente.

lhes escapa ao controle. Embora as teorias da conspiração sejam fetiches, a feitiçaria não é uma fabricação conspiratória, ou seja, como num conto retrofuturista, *clockpunk* ou *steampunk*, a indústria capitalista agencia formas de magia, mas essa arte é sempre maior que a soma das partes concatenadas no artifício.

Enfim, reduzir a algo aceitável e compreensível a fantástica hipótese de que um padrão comum se encontra suspenso entre os quadros de Da Vinci e Joseph Vernet, um selo num livro de Robert Fludd e as cidades projetadas por Georges Haussmann e Torres Gonçalves, é uma ideia menos potente que sua ficcionalização especulativa. E, conseqüentemente, menos útil, o que é outro estágio do sintoma, no qual a história se mostra menos eficaz que a ficção, para o melhor contato com a realidade, algo possivelmente improponível até bem pouco tempo atrás. Contudo, o padrão está aí problematizado, sem necessariamente estar apresentado, ao menos para os que não puderam estar presentes no Grupo de Trabalho “O (des)conhecido nas artes e nas ciências”, do 10º CIACT/SAD. Espera-se, contudo, que a proposição possa em breve ganhar visibilidade, de preferência, ainda sem tocar totalmente com seus pés no chão, ou seja, ainda suspensa.⁵

REFERÊNCIAS

BROWN, D. *O Código Da Vinci*. Brasil: Arqueiro, 2012.

BRUNO, G. R.; PERINAZZO, C. H. ABC do Habitar: Aproximações dialógicas na perspectiva freireana. In: *Anais do IX Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire: Utopia, Esperança e Humanização*. Igrejinha: FAAC, 2015.

BRUNO, G.R. Do positivismo ao ludismo: Arquitetura como projeto educativo em Erechim (RS). In: AZEVEDO, G.A.N. (Org.) *Diálogos entre arquitetura, cidade e infância: Territórios educativos em ação*. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2019.

DEBORD, G. *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

⁵ O uso de “suspenso” pode ter diferentes conotações, desde elevado em relação ao chão firme da ciência, como rejeitado pelo meio acadêmico, além de tenso, indeterminado e, até mesmo, assustador.

GOBIRA, P. Os desafios da crítica biográfica na sociedade espetacular: A tecnologia na sociedade digital, a biografia perpétua e o controle da memória. In: AGUIAR, A.L.L. *et al* (Orgs.). *O espaço biográfico: Perspectivas interdisciplinares*. Salvador: EDUFBA, 2016.

LATOUR, B. *Reagregando o social: uma introdução a teoria do ator-rede*. Brasil: EDUFBA, 2012.

Como citar este texto:

BRUNO, Guilherme R. O Código Mona Lisa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-7.